

ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Холмурзаева Умида Улугбек кизи ТерГПИ

Студентка 3-курса 302-группы

*Научный руководитель: преподаватель
кафедры русского языка и литературы ТГПИ*

Оромидинова Д.П. holmurzayevaumida47@gmail.com

Тел: +998943475704

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы концептуального анализа, возникающие в контексте современного языкознания и литературоведения. Особое внимание уделяется применению концептуального анализа в исследовании узбекской литературы, анализируется роль концептов в языке и текстах узбекских писателей. Автор подчеркивает важность научно-теоретических основ, которые помогают выявить культурные и национальные особенности литературы, а также осуществить глубокий анализ концептов как единиц мировосприятия и значений. В работе исследуются основные методы концептуального анализа, их значение для понимания литературных произведений и их социально-культурной среды.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy tilshunoslik va adabiyotshunoslik kontekstida yuzaga keladigan kontseptual tahlilning asosiy muammolari ko'rib chiqiladi. O'zbek adabiyotini o'rganishda kontseptual tahlildan foydalanishga alohida e'tibor qaratilib, o'zbek yozuvchilari tili va matnlarida tushunchalarning tutgan o'рни tahlil qilinadi. Muallif adabiyotning madaniy-milliy xususiyatlarini aniqlash, tushunchalarni dunyoqarash va ma'no birliklari sifatida chuqur tahlil qilishga yordam beradigan ilmiy-nazariy asoslarning muhimligini ta'kidlaydi. Ishda kontseptual tahlilning asosiy usullari, ularning adabiy asarlar va ijtimoiy-madaniy muhitni tushunishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Abstract: The article examines the key problems of conceptual analysis that arise in the context of modern linguistics and literary criticism. Particular attention is paid to the use of conceptual analysis in the study of Uzbek literature, the role of concepts in the language and texts of Uzbek writers is analyzed. The author emphasizes the importance of scientific and theoretical foundations, which help to identify the cultural and national characteristics of literature, as well as to carry out a deep analysis of concepts as units of worldview and meaning. The work examines the main methods of conceptual analysis, their significance for understanding literary works and their socio-cultural environment.

Ключевые слова: концептуальный анализ, языкознание, литературоведение, узбекская литература, научно-теоретические основы,

культурные концепты, лингвокультурология, литературный анализ, концепты как единицы восприятия, национальная идентичность.

Tayanch soʻzlar: konseptual tahlil, lingvistik bilim, adabiyot, oʻzbek adabiyoti, ilmiy-nazariy asoslar, madaniy tushunchalar, til madaniyati, adabiy tahlil, birlik tushunchalari, milliy oʻzlik.

Key words: conceptual analysis, linguistic knowledge, literature, Uzbek literature, scientific and theoretical foundations, cultural concepts, linguistic culture, literary analysis, concepts of unity, national identity.

Современное языкознание и литературоведение сталкиваются с рядом теоретических и методологических проблем, связанных с анализом концептов — структурированных единиц знания и мировосприятия, выраженных через язык.

Концепты занимают важное место в лексиконе и текстах, выступая как основа как языковой, так и культурной идентичности. В узбекской литературе, как и в других национальных литературах, концепты играют ключевую роль в отображении социальных, исторических и культурных реалий. Научно-теоретические основы узбекской литературы требуют внимательного подхода к концептуальному анализу, который помогает раскрыть многослойные значения текстов и их взаимосвязь с национальной и культурной спецификой.

Концептуальный анализ — это метод, направленный на исследование и деконструкцию значений и концептов, воплощенных в языковых единицах и текстах. В рамках языковедения концепт рассматривается как единица, выражающая культурные, социальные и философские представления народа. В литературоведении концепт помогает анализировать особенности авторской картины мира, способы взаимодействия персонажей и их внутренние конфликты. Одной из проблем концептуального анализа является определение границ и структуры концептов². Исследователи сталкиваются с вопросами о том, что считать концептом, каково его содержание и какие аспекты отражаются в текстах. Это становится особенно актуальным при анализе литературы, в которой часто используются многозначные и символические формы выражения.

Узбекская литература обладает своей уникальной концептуальной системой, которая отображает как исторические процессы, так и особенности народной культуры. Научно-теоретическое изучение узбекской литературы

включает в себя анализ культурных концептов, таких как «гуманизм», «братство», «свобода», которые часто встречаются в произведениях классиков и современных авторов. Особое внимание стоит уделить историко-культурному контексту, который лежит в основе этих концептов. Применение концептуального анализа в узбекской литературе позволяет глубже понять, как писатели выражают культурные ценности и как эти концепты меняются в зависимости от исторической эпохи. Например, произведения Алишера Навои, Абдулазиза Ходжаева или современных узбекских авторов отражают сложный процесс взаимодействия традиций и новаторства, отражающийся в концептуальных категориях их произведений.

Проблемы концептуального анализа в литературоведении

Основной проблемой концептуального анализа в литературоведении является сложность выявления и декодирования концептов в текстах. Каждый автор вносит индивидуальную интерпретацию в общие концептуальные категории, что затрудняет их стандартное определение. Кроме того, концепты могут изменяться с учетом времени и культурных изменений. Это требует от исследователей гибкости в подходах и использования междисциплинарных методов, таких как лингвокультурология и культурная антропология. В узбекской литературе концепты часто используются для обозначения глубоко укоренившихся национальных представлений и традиций, которые требуют детального контекстуального анализа. Например, понятие «мехр» (любовь, сострадание), которое играет важную роль в произведениях Навои, в разных исторических контекстах приобретает различные оттенки, и это нужно учитывать при проведении концептуального анализа.

Концептуальный анализ может служить мощным инструментом в литературной критике. Он помогает более точно интерпретировать произведения, выявлять скрытые смыслы и символику, а также оценивать их в контексте определенных культурных и исторических процессов. В узбекской литературе, где переплетаются исламские, монгольские и восточные традиции,

использование концептуального анализа позволяет выявить многогранность авторских мировоззрений и глубину культурных кодов.

Концептуальный анализ представляет собой важный метод в современном языкознании и литературоведении, способствующий более полному пониманию культурных и языковых особенностей, заложенных в литературных произведениях. В контексте узбекской литературы этот подход позволяет не только раскрывать авторскую концепцию, но и исследовать процессы формирования национальной идентичности, а также динамику культурных изменений, происходящих в литературе. Проблемы концептуального анализа в литературоведении требуют дальнейших исследований, что особенно важно для сохранения и развития национальной культурной и литературной традиции.

Список литературы

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред В.П. Нерознака. М., 1997.
2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.
3. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла / Отв. ред. М.В. Ляпон. М., 2007.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс. М., 2004.
5. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред В.П. Нерознака. М., 1997
6. Lobar Mardonova, & Eshmuradova Asila. (2024). NAZARIY ADABIYOTLARDA BADIY OBRAZGA DOIR QARASHLAR . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 61–64.
7. Бердиева, Ш. Н. (2024). ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 210-212.
8. Najibullo Sayfullayev. (2023). TERMS ARE AN INDIVIDUABLE WEALTH OF OUR LANGUAGE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 168–170.